

O‘QITUVCHI-O‘QUVCHI ORASIDAGI SOTSIOMETRIK MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISH

Sa’dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi

Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20104036>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi sotsiometrik munosabatlarning mazmuni, sinf jamoasida ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantirishdagi o‘rni hamda pedagogik yondashuvlar yoritilgan. Tadqiqotda sotsiometriya metodining ta’lim jarayonida qo‘llanishi, o‘quvchilarning sinfdagi ijtimoiy statusini aniqlash va ularni jamoaga moslashtirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, hamkorlik muhitini yaratish, ijtimoiy tenglik va adolatni ta’minlash, jamoaviy faoliyatni tashkil etish hamda chetda qolgan o‘quvchilarni sinf jamoasiga jalb qilishning samarali usullari asoslab berilgan. Natijada o‘qituvchining pedagogik mahorati va muloqot madaniyati sinfdagi sog‘lom sotsiometrik munosabatlarni shakllantirishda muhim omil ekanligi xulosa qilingan.

Kalit so‘zlar: sotsiometriya, sotsiometrik munosabat, o‘qituvchi–o‘quvchi, sinf jamoasi, hamkorlik muhiti, ijtimoiy status, pedagogik muloqot, adolat, tenglik, moslashuv.

Аннотация. В данной статье рассматривается сущность социометрических отношений между учителем и учеником, их роль в формировании социально-психологического климата в классном коллективе, а также педагогические подходы к их развитию. Анализируется применение социометрического метода в образовательном процессе, выявление социального статуса учащихся в классе и проблемы их адаптации в коллективе. Особое внимание уделяется созданию атмосферы сотрудничества, обеспечению социальной справедливости и равенства, организации коллективной деятельности и вовлечению учащихся, находящихся в стороне, в активную жизнь класса. В результате подчеркивается, что педагогическое мастерство учителя и культура общения являются важными факторами формирования здоровых социометрических отношений в учебном коллективе.

Ключевые слова. социометрия, социометрические отношения, учитель–ученик, классный коллектив, сотрудничество, социальный статус, педагогическое общение, справедливость, равенство, адаптация.

Abstract. This article explores the essence of sociometric relationships between teachers and students and their significance in shaping the socio-psychological climate of the classroom. The study analyzes the use of sociometric methods in the educational process, focusing on identifying students’ social status within the class and addressing issues of social adaptation. Special attention is given to the teacher’s role in creating a cooperative learning environment, ensuring social equality and fairness, organizing collective activities, and supporting socially isolated students in integrating into the classroom community. The article concludes that the teacher’s pedagogical competence and communication culture play a crucial role in developing positive sociometric relationships and maintaining a healthy classroom atmosphere.

Keywords. sociometry, sociometric relationships, teacher-student interaction, classroom community, cooperation, social status, pedagogical communication, fairness, equality, adaptation

Sotsiometriya — bu jamoadagi a’zolar o’rtasidagi afzal ko’rish, yoqtirish yoki rad etish kabi ijtimoiy tanlovlarni aniqlovchi, ularni vizual tarzda ko’rsatadigan ilmiy metod hisoblanadi. Uni XX asr boshlarida amerikalik sotsiolog va psixolog Yakob Levi Moreno ishlab chiqqan. Moreno fikricha, har qanday guruhda yashirin ijtimoiy tuzilmalar mavjud va ularni o’rganmasdan turib guruh samaradorligini baholab bo’lmaydi. Sotsiometriya o’sha yashirin tuzilmalarni aniqlash va ko’rsatishda samarali vosita sifatida namoyon bo’ladi. Sotsiometriya yordamida guruhdagi norasmiy liderlar, izolyatsiyalangan shaxslar, do’stlik guruhlari, ziddiyatli munosabatlar aniqlanadi. Bu esa, o’z navbatida, jamoani to’g’ri boshqarish, ichki muammolarni hal qilish va samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bu usul jamoaviy muhitni sog’lomlashtirish, ijtimoiy moslashuv darajasini aniqlash, nizolarning oldini olish va motivatsiyani oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Sotsiometriya usuli sotsiologiya fanida zamonaviy tadqiqotlar uchun keng imkoniyatlar yaratadi. U faqat guruh ichidagi holatni emas, balki o’zgarish dinamikasini ham kuzatish imkonini beradi. Ushbu maqolada aynan shu metodning nazariy asoslari, qo’llanish doirasi va amaliy natijalari chuqur yoritiladi.

Ta’lim jarayonida o’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi munosabatlar sinf jamoasining psixologik muhitini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Ayniqsa, sinf ichidagi o’zaro tanlovlar, ijtimoiy qabul qilish yoki rad etish holatlari sotsiometrik munosabatlar sifatida namoyon bo’ladi. Sotsiometrik munosabatlar o’quvchining jamoada o’z o’rnini topishi, o’ziga bo’lgan ishonchi, muloqot madaniyati va ijtimoiy faolligini shakllantirishda muhim rol o’ynaydi.

O’qituvchi sinfdagi ijtimoiy muhitni shakllantiruvchi asosiy shaxsdir. O’qituvchining o’quvchilarga bo’lgan munosabati sinfdagi umumiy kayfiyat va o’zaro munosabatlar tizimiga kuchli ta’sir ko’rsatadi.

O’qituvchi quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. Sinfda hamkorlik muhitini yaratadi. O’qituvchi sinfda **hamkorlik muhitini** yaratish uchun faqat dars o’tish bilan cheklanmaydi, balki o’quvchilarni bir-biriga yaqinlashtiradigan, o’zaro hurmat va jamoaviy ishlashni kuchaytiradigan pedagogik sharoitlarni tashkil etadi. Bunda o’qituvchi har bir o’quvchiga bir xil munosabatda bo’lib, sinfda hurmat, ishonch, qo’llab-quvvatlash muhitini shakllantiradi. O’qituvchi sinfda hamkorlik muhitini yaratish uchun **tenglik, hurmat, guruhli ish, rollarni taqsimlash, rag’batlantirish va nizolarni boshqarish** kabi pedagogik yondashuvlarni qo’llaydi. Natijada sinfda sog’lom jamoa shakllanadi va o’quvchilar bir-birini qo’llab-quvvatlashga o’rganadi.

2. Ijtimoiy tenglik va adolatni ta’minlaydi. O’qituvchi sinfda ijtimoiy tenglik va adolatni ta’minlash orqali o’quvchilar orasida sog’lom muhit, hamkorlik va ishonchni shakllantiradi. O’qituvchi sinfdagi barcha o’quvchilarga bilim darajasi, oilaviy sharoiti, fe’l-atvori, qobiliyati qanday bo’lishidan qat’i nazar, bir xil hurmat va e’tibor bilan munosabatda bo’lishi kerak. Bu o’quvchilarda “men ham boshqalar kabi qadrlanaman” degan ishonchni uyg’otadi. O’qituvchi sinfda ijtimoiy tenglik va adolatni ta’minlash uchun **teng munosabat, adolatli baholash, rollarni navbat bilan taqsimlash, kamsitishni oldini olish, nizolarda xolislik va sinf qoidalarini hamma uchun bir xil qo’llash** tamoyillariga amal qiladi. Natijada sinfda ishonchli, hamjihat va sog’lom psixologik muhit shakllanadi.

3. O’quvchilar o’rtasidagi nizolarni bartaraf etadi. Baholashda adolat tamoyiliga amal qilish uchun o’qituvchi aniq mezonlarga asoslanadi, bir o’quvchiga yon bosmaydi, bahoni shaxsga emas, natijaga qarab qo’yadi, har bir bahoni tushuntirib beradi. Bu orqali sinfda norozilik va kamsitilish hissini kamaytiradi.

4. Jamoaviy faoliyatni tashkil qiladi. O‘qituvchi jamoaviy faoliyatni tashkil qilish orqali o‘quvchilarda hamkorlik, o‘zaro yordam, mas’uliyat va ijtimoiy faollikni shakllantiradi. Buning uchun maqsad va vazifani aniq belgilab oladi. Aniq maqsad bo‘lsa, o‘quvchilar jamoa bo‘lib ishlashga qiziqadi. O‘qituvchi jamoaviy faoliyatni tashkil qilish uchun **guruhlarga to‘g‘ri ajratadi, rollarni taqsimlaydi, hamkorlikka mos topshiriqlar beradi, nazorat qiladi, baholaydi va rag‘batlantiradi**. Natijada sinfda hamjihatlik va hamkorlik muhiti shakllanadi.

5. Chetda qolgan o‘quvchilarni jamoaga moslashtiradi O‘qituvchi chetda qolgan o‘quvchilarni jamoaga moslashtirish orqali sinfda sog‘lom ijtimoiy muhitni yaratadi. Bunday o‘quvchilar odatda tortinchoq, kamgap, o‘ziga ishonchsiz yoki sinf tomonidan kam tanlangan bo‘lishi mumkin. O‘qituvchi avvalo o‘quvchining nega jamoaga qo‘shilmayotganini bilishi kerak. Tortinchoqlik, muloqot ko‘nikmasining sustligi, sinfdoshlar bilan kelishmovchilik, oilaviy muammo, o‘qishda orqada qolish kabi sabablar bo‘lishi mumkin. O‘qituvchi chetda qolgan o‘quvchini jamoaga moslashtirish uchun **individual yondashuv, guruhli ishlarga jalb qilish, kichik vazifalar berish, rag‘batlantirish, kamsitishni oldini olish, treninglar va ota-onalar bilan hamkorlik** kabi usullarni qo‘llaydi. Natijada o‘quvchi sinf jamoasiga qo‘shilib, o‘zini erkin va ishonchli his qila boshlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Karimova V.M. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2008.
2. Davletshin M.G. Yosh va pedagogik psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2007.
3. Abdullayeva Sh.A. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
4. To‘xtaxodjayeva M. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2010.
5. **Ishmuhamedov R.J.** *Ta’limda innovatsion texnologiyalar*. – Toshkent: Istiqlol, 2014.
6. Qodirova F.R. Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi. – Toshkent: Fan, 2016.